

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira'no QIZIL QORAG'ATNING (RIBES RUBRUM) XO'JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апақхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira'no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG'AT O'SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG'ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG'ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG'ORISH USULI QO'LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O'QDOSHLILIGINI TA'MINLASH.....	48

Усманов Наиль Каюмович

кандидат технических наук, доцент;

Худаев Иброхим Жумакулович

кандидат технических наук, доцент;

Уразбаев Илхом Кенесбаевич

PhD, старший преподаватель

Рахматов Бехзод Элмурод угли

Магистрант 2-го курса

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342048>

АННОТАЦИЯ

Закрытый горизонтальный дренаж представляет собой мелиоративную систему, которая предназначена для регулирования солевого баланса корнеобитаемого слоя почвы на орошаемых землях. Во многом состояние орошаемых площадей зависит от правильности содержания и своевременного ухода за закрытым горизонтальным дренажем. Поэтому возникла необходимость в разработке экономичного дренажпромывочного агрегата по содержанию закрытого горизонтального дренажа в зоне орошения. Одним из основных элементов дренажпромывочного агрегата является ее рабочий орган - дренажпромывочная головка. В результате патентного анализа, предложен вариант реактивной головки к дренажпромывочному агрегату.

Ключевые слова: дренажные системы, закрытый горизонтальный дренаж, промывка дренажных труб, дренажпромывочный агрегат, реактивная головка.

Усманов Наиль Каюмович

техника фанлари номзоди, доцент;

Худаев Иброхим Жумакулович

техника фанлари номзоди, доцент;

Уразбаев Илхом Кенесбаевич

PhD, катта ўқитувчи

Рахматов Бехзод Элмурод ўгли

2-босқич магистрант

“Тошкент ирригация вақишлоқхўжалигини
механизациялаш мухандислари институти”

Миллий тадқиқот университети

ДРЕНАЖ ҚУВУРЛАРИНИ ТОЗАЛОВЧИ ИШ ЖИҲОЗИ**АННОТАЦИЯ**

Ёпиқ горизонтал дренаж мелиоратив система ҳисобланиб, суғориладиган ерларда тупроқнинг илдиз қисми туз балансини тўғирлаш учун хизмат қилади.

Суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолати ёпиқ горизонтал дренажларнинг ҳолатига ва уларни ўз вақтида тозалаб туришга боғлиқ. Шу муносабат билан ёпиқ горизонтал дренажларни тозалаш учун тежамли дренаж қувурларини ювиб тозалаш иш жиҳозини яратиш идеяси туғилди.

Дренаж қувурларини ювиб тозаловчи иш жиҳозининг асосий элементи бу ювувчи каллак ҳисобланади. Шу мавзудаги патентлар таҳлили бўйича ювувчи иш жиҳозининг реактив каллаги тавсия қилинди.

Калит сўзлар: дренаж тизими, ёпиқ горизонтал дренаж, дренаж қувурларини ювиб тозалаш, дренаж қувирини ювувчи жиҳоз, реактив каллак.

Usmanov Nail

candidate of technical sciences
associate professor

Khudayev Ibrohim

candidate of technical sciences
associate professor

Urazbaev Ilkhom

PhD, senior lecturer

Raxmatov Bezxod

2nd year master's student

“Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers”
National Research University

WORKING BODY FOR CLEANING DRAINAGE PIPES**ANNOTATION**

Closed horizontal drainage is a reclamation system that is designed to regulate the salt balance of the root layer of soil on irrigated lands. In many ways, the condition of irrigated areas depends on the correct maintenance and timely care of closed horizontal drainage. Therefore, there was a need to develop an economical drainage unit for maintaining closed horizontal drainage in the irrigation zone. One of the main elements of a drainage flushing unit is its working body - the drainage flushing head. As a result of patent analysis, a variant of the jet head for the drainage unit was proposed.

Key words: drainage systems, closed horizontal drainage, flushing of drainage pipes, drainage flushing unit, jet head

Введение. Территория республики имеет специфические почвенно-климатические условия, в результате недостаточности естественного дренажа и высокого уровня минерализации грунтовых вод ряд территорий «первично засолен». Вместе с тем в результате нерационального использования водных ресурсов и негативного воздействия других антропогенных факторов в отдельных территориях наблюдается «вторичное засоление» земель, 45,7 процента орошаемой земельной площади имеет разную степень засоления [1]. Глубокий горизонтальный дренаж как средство борьбы с засолением орошаемых земель известно с давних времен. Закрытые дренажные системы на орошаемых засоленных или подверженных засолению землях решают задачу управления как водным, так и солевым режимами почвы. Настоящее время на орошаемых землях построена главным образом,

закрытый горизонтальный дренаж. Известны три основных способа строительства дренажа: траншейный, узкотраншейный и бестраншейный.

Восстановление и повышение эффективности действия дренажа имеет в настоящее время первостепенное значение для Узбекистана. Дренажная сеть в республике построена в основном в 60-80-е гг, срок службы по нормативу у закрытого гончарного дренажа составляет 50, а пластмассового – 40 лет. Результаты обследования дренажной системы в Республике свидетельствуют о том, что значительный объем горизонтальной дренажной сети работоспособны 60,5% [2] и при выполнении работ по промывке дренажа, можно продлить срок эффективной работы горизонтального дренажа.

Поэтому восстановление и повышение эффективности действия горизонтального дренажа имеет в настоящее время актуальное значение для страны.

Постановка проблемы. Водное хозяйство Республики Узбекистан – это сложный комплекс ирригационных систем, обслуживающих около 4,3 млн. га орошаемых земель, включающий более 180 тыс. километров сети каналов, 106,507 тыс. километров коллекторно-дренажной сети. Общая протяженность закрытого горизонтального дренажа составляет более 36,913 тыс. км, из которых порядка 14, 6 тыс. км (39,5%) требует неотлагательной и в последующем периодической промывки, порядка 3,9 тыс. км находятся в неудовлетворительном состоянии [2, 3].

Виды неудовлетворительного состояния закрытых горизонтальных дренажных систем:

- механическое заиливание, сечение дрены частично или полностью закрыта наносами грунта;
- зарастание, сечение дрены частично или полностью закрыто корнями растений;
- комбинированное засорение, частично или полностью сочетаются механическое заиливание и зарастание.

В настоящее время существуют несколько способов очистки наносов в дренах: гидравлическими (напорной струей воды), механическими приспособлениями, комбинированным способом, струей водно - воздушной эмульсии.

Наиболее эффективным и широко применяемым является гидравлический способ промывки дрен.

Рабочим органом дренопромывочных агрегатов служат реактивные головки, которые постоянно совершенствуются и модернизируются. Данный способ заключается в следующем: напорный шланг с рабочим органом (дренопромывочная головка) вводят в дренажную трубу из открытого коллектора, через шурф или смотровой колодец и размывают наносы (рис. 1.) [4].

Рис.1.Схема процесса очистки дрены:

1-водоподающий шланг;2-дрена; 3- дренопромывочное устройство; 4-пульпа; 5- область размыва илистых отложений; 6- илистые отложения; 7- дренажный сток.

Методы исследования. В нашей Республике, а также зарубежом разработаны технологии и средства механизации для очистки дренажных труб гидравлическим способом. Применение их ограничено из-за ряда существенных недостатков, к главному из которых можно отнести отсутствие научно обоснованных технологий и комплекса машин для очистки трубчатой дренажной сети, а также научно-технических основ размыва и транспортирования илистых наносов, перемещения дренопромывочных головок с водоподающим шлангом внутри дренажных труб, что представляет актуальную проблему, имеющую важное теоретическое и практическое значение.

По конструкции и выполняемому технологическому процессу дренопромывочная головка является орудием гидравлической очистки внутренней поверхности дренажных труб.

Несмотря на имеющийся опыт проектирования и разработки рабочих органов дренапромывочных машин, в настоящее время отсутствуют научно - обоснованные рекомендации по определению основных геометрических параметров дренапромывочных головок, обеспечивающих эффективную очистку внутренней полости дренажных труб от наносов. Обобщая изученные устройства, определенный объем информации на этот счет содержится в работе [5], а также проведенный патентный поиск конструкций дренапромывочных устройств различного типа, по очистке дренажных труб от наносов, приходим к выводу, что авторы этих изобретений ставили основной целью увеличение реактивной силы тяги для повышения эффективности очистки дрены за счет модернизации и усовершенствования конструкции дренапромывочных реактивных головок.

Целью исследований является выбор из предложенных вариантов реактивных головок наиболее эффективную для дальнейшей разработки с целью повышения эффективности промывки дренажных труб за счет усовершенствования рабочего органа (дренапромывочной головки) для зоны орошения.

Результаты исследования. На основании проведенного анализа конструкций рабочего органа, выбран новая усовершенствованная конструкция реактивной головки [5], для дальнейшего исследования и теоретического обоснования параметров с последующим изготовлением экспериментального образца. Предлагаемая конструкция реактивной головки активного типа вращающимся струеформирующим насадком, обеспечивающим формирование гидравлических размывающих струй. На рис.2. представлен схема общего вид дренапромывочной головки.

Рис.2. Дренапромывочная головка с вращающимся корпусом:

1 – штуцер; 2 – заднее сопло; 3 – корпус; 4 – подшипниковый узел; 5 – переднее сопло; 6 – тангенциальное сопло [5].

По шлангу вода подается в штуцер 1 корпуса 3 (рис.2). При этом корпус 3 сообщается с кольцевой камерой внутри корпуса и вода начинает истекать из выходных задних сопел 2 и тангенциальных сопел 6. Благодаря тангенциальному расположению отверстий 6 истекающая из них вода создает вращающий момент, и вращающийся корпус 3 относительно штуцера 1, посредством подшипникового узла 4, начинает вращаться. Истекающие струи воздействуют благодаря вращению на всю внутреннюю поверхность дренажной трубы. Кроме того, вода по продольному направлению поступает в переднее (фронтальное) сопло 5 отклоненным от оси вращения, соплами. и истекает через переднее отверстие. Вода, истекающая из сопла 5, размывает наносы, а из сопла 5, создавая реактивную силу продвигает головку по дрене.

Целью предложения является возможность улучшения качества промывки дренажных труб закрытых систем.

Выводы.

1. Несмотря на имеющийся опыт проектирования и разработки рабочих органов дренапромывочных машин, в настоящее время отсутствуют научно - обоснованные рекомендации по определению основных геометрических параметров дренапромывочных

головок, обеспечивающих эффективную очистку внутренней полости дренажных труб от наносов.

2. Большие объемы работ при протяженности закрытого дренажа в Узбекистане (36.9 тыс. км) требуют практического решения проблемы технического обслуживания.

3. Актуальной становится так же задача разработка новых конструкций рабочих органов для промывочных машин и в том числе создания высокопроизводительных дренапромывочных машин.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2020 года № ПФ-6024 «Об утверждении Концепции развития водных ресурсов Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».
2. А. Муратов, З. Канназарова. Оценка технического состояния мелиоративных систем и тенденции развития технологий их эксплуатации. Журнал АГРО ПРОЦЕССИНГ том 4, № 2, Ташкент., 2022 г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан за №4801 от 11.08.2020г. «О неотложных мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов и мелиорации земель в Джизакской и Сырдарьинской областях».
4. А. В. Михеев. Гидромеханизация технология очистки трубчатой дренажной сети. Вестник ДГТУ, Т. 10. №5(48), 2010-. С. 648-654.
5. Мажугин, Е. И. Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов: учебное пособие / Е. И. Мажугин, А. Л. Борисов, С. Г. Рубец. – Горки : БГСХА, 2018. – 392 с.
6. Устройства по очистке дренажных трубопроводов (а.с. 1066676).
7. Устройства патент № 432518 (Япония).
8. Распыляющее реактивное сопло патент № 4746 (Великобритания).
9. Активный насадок, патент № 2003390. (Россия).

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000